

ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLAR.

Raximova Maloxat Anvarovna.

Jizzax davlat pedagogika universiteti Fiziologiya va gigiyena kafedrası.

Annotatsiya. Bugungi kunda jamiyatimizda ko'plab muhokamalarga sabab bo'layotgan, atrofimizda, shuningdek, butun dunyo sodir bo'layotgan ekologik o'zgarishlar haqida ma'lumotga bo'lgan talab kun sayin ortib bormoqda. Ushbu maqola hozirgi davrimizda jahon sahnida va O'zbekistonda kuzatilayotgan qaltis ekologik muammolar va ularning qisqacha tahlili, zamonaviy ekologik muammolarga inson omilining ta'siri va muammolar yechimini ilmiy sharhlar va aniq raqamlar bilan namoyish qiladi.

Kalit so'zlar. Azot oksidi, xlorftormetanlar, pestitsidlar, agrosanoat, ozonosfera, ultrabinafsha nurlar, dimiqish.

Аннотация. Спрос на информацию об экологических изменениях, происходящих вокруг нас, а также во всем мире, который сегодня вызывает множество дискуссий в нашем обществе, растет с каждым днем. В данной статье с научными комментариями и конкретными цифрами представлены актуальные экологические проблемы, наблюдаемые в настоящее время на мировой арене и в Узбекистане, и их краткий анализ, влияние человеческого фактора на современные экологические проблемы и их решение.

Ключевые слова. Закись азота, хлорфторметаны, пестициды, агропромышленность, озоносфера, ультрафиолетовые лучи, дымка.

Annotation. Today, the demand for information about environmental changes that are causing a lot of discussion in our society, which are happening around us, as well as the whole world, is increasing every day. This article will show with scientific reviews and specific figures the impact of the human factor on modern environmental problems and the solution of problems, a brief analysis of the environmental problems observed in the world stage and Uzbekistan at present.

Keywords. Nitric oxide, chlorftormethanes, pesticides, agro-industrial, ozonosphere, ultraviolet rays, dimming.

Ekologik muammo deganda insonning tabiatga ko'rsatayotgan ta'siri bilan bog'liq holda tabiatning insonga aks ta'siri ya'ni jamiyatdagi iqtisodiyotda, xo'jalik ahamiyatiga molik bo'lgan jarayonlar, tabiiy hodisalar bilan bog'liq (iqlim o'zgarishi, hayvonlarning

yalpi kochib yoki qirilib ketishi, o'zimglik dunyosiga talofat yetishi va hkz) har qanday hodisa tushuniladi. Dunyo bo'yicha kuzatilayotgan tabiiy, tabiiy antropogen hodisalar – umumbashariy muammolar deb qaraladi. Ana shunday muammolar ba'zi bir misollar keltiramiz.

1. “Atmosferaning dimiqish (isish) hodisasi”. Keyingi yillarda atmosfera tarkibidagi SO₂ miqdori ortib borayotganligi ma'lum bo'lib qoladi. 100 yil ichida 0,5 – 1,0 S ortdi. Iqlimning keng ko'lamdagi o'zgarishi atmosferaning sanoat chiqindilari va avtotransportlardan chiqayotgan gazlar bilan bog'liq. Yer yuzasining global isishi (atmosfera dmiqishi) SO₂ ning havo tarkibida ortib ketishi, o'rmonlarning kesilishi, toshko'mir va benzin kabi yoqilg'ilarni atmosferada to'planadigan SO₂ gazi tufaylidir. Ana shunday zaylda ahvol o'zgarmasa XXI asrga kelib yer yuzasining harorati 1,5 – 4,5 S ga ortishi mumkin.

Natijada:

1. Iqlimning o'zgarishi ayniqsa, cho'llanish jarayonining kuchayishi.
2. Yog'ingarchilikning o'zgarishi.
3. Geografik zonalarining siljishi.
4. Dengiz va okeanlar sathining ortishi.
5. Muzliklarning erishi va kamayishi, hamda, boshqa hodisalar kuzatiladi.

Ozon qatlamining siyraklanishi. Ozonosfera atmosferaning muhim tarkibiy qismi hisoblanib, u iqlimga va yer yuzasidagi barcha tirik organizmlarni nurlanishdan saqlab turadi. Atmosferadagi ozonning eng muhim xususiyati uning doimo hosil bo'lib va parchalanib turishidir. Ozon quyosh nurlari ta'sirida kislorod, azot oksidi va boshqa gazlar ishtirokida hosil bo'ladi. Ozon kuchli ultrabinafsha nurlarini yutib qolib yer yuzitagi tirik organizmlarni himoya qiladi. Ultrabinafsha nurlar ta'sirida nurlanish odamlarda terini kuyishiga sabab bo'ladi. Bugungi kunda teri saratoni bilan kasallanish ushbu nurlar ta'sirida kelib chiqayotganligi aniqlandi. Hozirgi davrimizda xlorftormetanlar (freonlar) dan keng foydalanish tufayli hamda azotli o'g'itlar, aviatsiya gazlari, atom bombalarini portlatishlar atmosferada ko'p miqdorda azon to'planishiga imkon beradi. Shuning uchun maishiy

turmushda sovutgichlarda ishlatiladigan freondam foydalanishni qisqartirish va tobora ishlab chiqarishni to'xtatish ko'zda tutilgan.

4. Chuchuk suv muammosi. Quruqlikda chuchuk suv va uning biosferadagi ahamiyati juda ham katta. Gidrosfera chuchuk suv miqdori juda oz (2-2,5%). Chuchuk suv zahirasi asosan qutublardagi muzliklardir. Jamiyatning rivojlanishi bilan aholining chuchuk suvga bo'lgan talabi ortiq bormoqda. Bizning asrimizda chuchuk suvdan foydalanish 7 marta ortgan. Yiliga 3-3,5 ming km² suv sarflanadi. Asrimizning oxirida ushbu ko'rsatkich 1,5-2 marta ortsa kerak.

5. Pestitsidlardan foydalanish muammosi. Ushbu zaharli kimyoviy moddalar guruhi begona o'tlar, zararkunanda hashorotlar va boshqa hayvonlar, o'zimliklarda kasalliklarni keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlarga qarshi kurashda foydalaniladi. Pestitsidlarni qishloq xo'jaligida, o'rmonchilikda aviatsiya yordamida sepish keng ko'lamda atrof-muhitni ifloslanishiga olib keladi. Pestitsidlar atmosferada, uzoq masofalarda tarqalishi shuningdek suv orqali dala, daryo, ko'llardan o'tib dunyo okeanlarida to'planadi. Eng xavfli joyi shundaki ular ekologik ozuqa zanjiriga qo'shilib, tuproqdan va suvdan o'simliklarga, undan hayvonlarga va qushlarga, nihoyat ozuqa va suv bilan odam organizmiga o'tadi. Har bir bo'g'inda pestitsidlar zararli va ziyon keltiradi. Pestitsidlar tirik tabiatga va odamga ko'rsatadigan zararli va jiddiy, shu bilan birga ular tashqi muhit omillariga nisbatan barqaror moddalar hisoblanadi.

O'zbekistondagi ekologik muammolar. Bugungi kunda O'zbekiston yirik sanoat va agrar mintaqa bo'lib, kelajakda dunyoga yuz tutgan mashinasozlik, energetika, kimyo, oziq-ovqat sanoati, transport majmuini yanada rivojlantirish ko'zda tutilgan. Xolbuki, ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishi respublikada ijtimoiy ekoturizmlarning holatiga muayyan darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Respublikada keskin bo'lib turgan zamonaviy ekologik va tabiatni muhofaza qilishga oid muammolar quyidagilar:

1. Yirik hududiy-sanoat majmualari joylashgan hududlarda tabiatni muhofaza qilish muammolari.

2. Orol va Orol bo'yi muammolari, suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan maqbul tarzda foydalanish.
3. Agrosanoat majmuidagi ekologik muammolar.
4. Tabiatdagi suvlarning sanoat chiqindilari, pestitsidlar va mineral o'g'itlar bilan ifloslanishi.
5. O'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish va qayta tiklash muammolari, qo'riqxonalar va milliy bog'lar tarmog'ini kengaytirish.

Zamonaviy ekologik muammolarni oldini olish. Ma'lumki, har qanday davlatning rivoji, aholi turmush tarzini oshirib borishida uch tamoyilga rioya qilish muhim ahamiyat kasb etadi:

1. Iqtisodiy o'sish
2. Ijtimoiy himoya
3. Ekologik xavfsizlik

Biz hozir uchunchi tamoyilga e'tibor qaratamiz. O'zbekistonning ekologik xavfsizligi masalasiga alohida o'rin berilgan. Umuman, O'zbekistonda ekologik vaziyat, ekologik xavfsizlikka, bu xavfsizlikka taqlid solayotgan va endilikda global muammoga aylanib qolgan Orol va Orol bo'yi ekologik fojiiyasi oqibatlarini bartaraf etish, transchegaraviy daryolar suvidan oqilona foydalanish masalalariga kecha yoki bugundan e'tibor qaratala boshlanmagan. Ekologik vaziyatlar har doim e'tibor markazida bo'lgan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, har qanday zamonaviy muammoning kelib chiqishida, baribir inson omili ta'siri seziladi. Bu muammolarning qamrovi kengayib ketmasidan oldin, unga berilayotgan ta'sirni paaytirish va barchani tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga chaqiramiz. Zero, biz tabiatga qanday munosabatda bo'lsak, undan shuning yuz barobarini olishimiz mumkin!

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Avesto "San'at" 1991y. 12. bet.
2. "Biologik xilma-xillikni saqlash" – milliy strategiya va xarakat rejasi. Toshkent-1998 y.

3.O'zbekiston Respublikasi Ekologik ta'limini rivojlantirish konsepsiyasi.Toshkent.2019 y.15-b.

4.Fiziologiya va valeologiya asoslari fanlarining dolzarb muammolari.Ekologiya va salomatlik konferinsiya materiallari.Namangan-2020 y.247-249b.

Raximova Maloxat Anvarovna.+998990721610